

استمارة المشاركة في الملتقى الوطني الأول حول:

" دور منظمات المجتمع المدني في بناء استراتيجية وطنية لمواجهة الأزمات الطارئة "

المحور المشارك فيه:

المحور الأول: منظمات المجتمع المدني، أنواعها وأهدافها

*تعريف الأزمات وأنواعها وسبل مواجهتها

*الإستراتيجية وأهم المجالات الإستراتيجية

عنوان المداخلة: منظمات المجتمع المدني...الأهداف وآليات إدارة الأزمات

الطالبة المشاركة:

1- الاسم واللقب: جميلة بولمدن

الدرجة العلمية: باحثة دكتوراه في تخصص الاتصال الجماهيري والوسائط المتعددة بكلية العلوم الإنسانية

والاجتماعية، قسم علوم الإعلام والاتصال وعلم المكتبات بجامعة 8 ماي 1945 قالة

البريد الإلكتروني:

djamila.boulemden.vac@univ-constantine3.dz

مقدمة:

تعتبر منظمات المجتمع المدني ركيزة أساسية في المجتمع لما لها من صلاحيات وأهداف تخدمه في مجالات مختلفة كتعزيز ونشر مجموعة من القيم والمبادئ التي تهدف إلى تطوير وتنمية المجتمعات وتحقيق مبادئ الحكم الراشد وخاصة في مجال حقوق وحريات الإنسان، بالإضافة إلى المتابعة لنشاطات السلطة في الدولة، الرقابة والتقييم، والأهم المساهمة الفاعلة في تطوير وتنمية المجتمع، وأثناء قيامها بمهامه تتعرض إلى أزمات تعرقل تقدمها وازدهارها في حال عدم وجود إدارة جيدة لها من مختلف النواحي وفي هذه الورقة البحثية سيتم تسليط الضوء على منظمات المجتمع المدني وكيفية إدارتها للأزمات من أجل الحفاظ على سيرورة العمل.

وفي هذه المداخلة سوف نسلط الضوء على منظمات المجتمع المدني وتشمل على المحاور التالية:

المحور الأول: ماهية منظمات المجتمع المدني وإدارة الأزمات

المحور الثاني: أهداف منظمات المجتمع المدني

المحور الثالث: آليات إدارة الأزمات الخاصة بمنظمات المجتمع المدني

المحور الأول: ماهية منظمات المجتمع المدني وإدارة الأزمات

1- مفهوم منظمات المجتمع المدني:

هي مفهوم يعبر عن مجموع العلاقات الفردية، والبنى المنظماتية التي تمارس نشاطها خارج الإطار الرسمي لمؤسسات الدولة، وهي تتمتع باستقلال نسبي عن الاتجاهات السياسية والإيديولوجية، وتلعب دور الوسيط بين المجتمع والدولة، وتتولى عملية التعبير عن المطالب وإثارة الرأي العام لصالح القضايا التي تدافع عنها منظمات المجتمع المدني مثل " حماية البيئة، حماية الطفولة، وغيرهما...."¹

2- خصائص منظمات المجتمع المدني:

يعتبر عالم السياسة الأمريكي صامويل هنتغتون من أبرز الباحثين الذين ساهموا في إبراز المعايير التي تحدد درجة مؤسساتية أي نسق، حيث يرجع الفضل إليه في تحديد خصائص واضحة لمؤسسات المجتمع المدني، وتتفق معظم الدراسات الأكاديمية والمتداولة لظاهرة المجتمع المدني مع الخصائص التي قدمها صامويل هنتغتون وهي كالتالي:

أ- القدرة على التكيف مقابل الجمود:

يقصد به قدرة منظمات المجتمع المدني على التكيف والتلاؤم مع التطورات والتغيرات الحاصلة في البيئة، سواء كان تكيفا زمنيا ومدى قدرتها على الاستمرار لفترة طويلة من الزمن، أو تكيفا جيليا ومدى قدرة هذه المنظمات على الاستمرار بتعاقب الأجيال من قيادات، أو تكيفا وظيفيا ومدى قدرتها على إجراء تعديلات في أنشطتها للتكيف مع الظروف المستجدة

ب - الاستقلال في مقابل الخضوع والتبعية:

بمعنى أن لا تكون منظمات المجتمع المدني خاضعة لأي سلطة سواء كانت حكومية أو مؤسسة أو جماعة، وخاصة متى كان الحديث عن المنظمات الدولية الغير حكومية العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان بعيدا عن أي تبعية وتحيز لأشخاص أو دول معينة

ج - التعقد في مقابل الضعف التنظيمي:

يقصد به تعدد المستويات الرأسية والأفقية داخل مؤسسات المجتمع المدني، وتعدد هيئاتها التنظيمية ووجود مستويات تراتبية داخلها وانتشارها الجغرافي على أوسع نطاق ممكن داخل المجتمع سواء الوطني أو الدولي

د - التجانس مقابل الانقسام:

يقصد به عدم وجود صراعات وانقسامات داخل مؤسسات المجتمع المدني، ومحاولة إدارة الصراعات -إن وجدت- بطريقة سلمية...²

3- مبادئ منظمات المجتمع المدني:

من الناحية التطبيقية تقوم منظمات المجتمع المدني على مبادئ عدة، أهمها :

أ- **التطوعية:** وهي فكرة تربية مهمة لتنمية الوعي الاجتماعي لدى الأفراد، وتحفيزهم معنويا على قبول الانخراط في مجموعات الخدمة المجتمعية المتمدنة بإدارة حرة واعية عند الحاجة دون مقابل مادي " أجر " هو نشاط جماعي منظّماتي

ب - **المنظّماتية:** وهي فكرة تشير إلى أن نشاط التنظيمات الاجتماعية المدنية، هو نشاط جماعي منظّماتي لا يخرج عن النظام الاجتماعي العام "الدولة" والقانون. وهذه المنظمات، عد مؤسسات وسيطة بين المجتمع والدولة، وتقوم بوظائف اجتماعية، وثقافية، وحقوقية، ومهنية، وفكرية، وبيئية، وإنسانية، وصحية، ورياضية، وفنية.... إلخ.

ج - **الاستقلالية:** هذه الفكرة تصب لصالح إشاعة مفهوم الحرية والتطوعية، بوصف الدولة شخص اعتباري قانوني مستقل عن الأشخاص الطبيعيين...³

4- أنواع منظمات المجتمع المدني على الصعيدين الوطني والدولي:

أ- منظمات المجتمع المدني على الصعيد الدولي:

تتمثل منظمات المجتمع المدني على الصعيد الدولي أساسا في ما يعرف بالمنظمات الدولية غير الحكومية، فالمنظمات غير الحكومية تسمية أطلقت أول مرة عند تأسيس الأمم المتحدة وتعني المنظمة البعيدة عن الكيان الحكومي أو الرسمي، تنشأ هذه المنظمات باتفاق يعقد بين أشخاص وهيئات غير حكومية، كما أنها تضم أساسا ممثلين وأعضاء غير حكوميين وتتولى هذه المنظمات القيام بمهام لا تقوم بها الحكومات عادة أو لا تستطيع القيام بها أصلا.

وفي تعريف للفقهاء بوليتيس يركز على القواعد الرئيسية التي تقوم عليها المنظمة غير الحكومية، وهي:

- هي نتاج مبادرة خاصة خارج الحكومات
- لها بعد دولي في تشكيلها وتكوينها
- لها بعد دولي في أهدافها
- غايتها عدم تحقيق أهداف شخصية أو أرباح

ب - منظمات المجتمع المدني على الصعيد الوطني:

تتنوع منظمات المجتمع المدني على الصعيد الوطني لا سيما إذا تعلق الأمر بالجمعيات المدنية، وفقا لما يلي:

أ- الجمعيات المدنية:

تعتبر الجمعيات المدنية أحد أهم مكونات المجتمع المدني المعاصر سواء على المستوى الكمي من خلال تعدد مجالات اختصاصها وارتفاع قدرتها على التعبئة الجماهيرية، أو على المستوى العملي من خلال تنوع أدوارها ومجال اختصاصاتها الميدانية التي تشمل أغلب شرائح المجتمع تقريبا كالأطفال والشباب والنساء والمسنين وفي مختلف الجوانب والقطاعات ذات الاهتمام والنفع العام المشترك كالتعليم والصحة والتنمية، كل هذا يعزز حماية حقوق الإنسان ويكرسها واقعا في ظل مبادئ الحكم الراشد القائمة أساسا على الشفافية والمساءلة.

وتعرف الجمعية بكونها تجمع أشخاص طبيعيين أو معنويين على أساس تعاقدية لمدة محددة أو غير محددة. ويشترك هؤلاء الأشخاص في تسخير معارفهم ووسائلهم تطوعا ولغرض غير مريح من أجل ترقية الأنشطة وتشجيعها، لاسيما في المجال المهني والاجتماعي والعلمي والديني والتربوي والثقافي والرياضي والبيئي والخيري والإنساني.

ب - النقابات العمالية أو المهنية:

تعد النقابات العمالية والاتحادات المهنية من أبرز التنظيمات المشكلة للمجتمع المدني، وتشكل قاعدة شعبية لا يستهان بها في أغلب الدول، من حيث أنها أثبتت تأثيرها الكبير على الأوساط الشعبية، إذ قادت هذه التنظيمات العديد من الحركات الإصلاحية ضد الأنظمة الدكتاتورية والاستبدادية وصلت لحد إسقاطها، وعلى الرغم من أن النقابات العمالية لا تهدف إلى الوصول للحكم بالأساس، إلا أنها كتتنظيمات تكتسي أهمية في ترقية الممارسة الديمقراطية.

ج - الأحزاب السياسية:

إن اعتبار الأحزاب السياسية أحد مكونات المجتمع المدني، قد أثار جدلا كبيرا وسط الباحثين والمفكرين، حيث أن الكثير منهم اعتب أن الأحزاب السياسية لا تدخل في تشكيلة المجتمع المدني وإنما تدخل في إطار المجتمع السياسي بما يعني في جوهره النظام الحزبي.

إلا أنه بالنظر إلى الأدوار التي أصبحت تحققها الأحزاب بغية تحقيق الديمقراطية دون السعي للوصول إلى السلطة وتنمية الرأي العام والتعبير عن رأيه في القضايا المصيرية للبلاد فإن البعض يظن عليها طابع المجتمع المدني.

ويعرف الحزب السياسي بكونه تجمع مواطنين يتقاسمون الأفكار نفسها ويجتمعون لغرض وضع مشروع سياسي مشترك حيز التنفيذ للوصول بوسائل ديمقراطية وسلمية إلى ممارسة السلطات والمسؤوليات في قيادة الشؤون العمومية....⁴

5- مفهوم الأزمة:

تعتبر الأزمة عن موقف وحالة وعملية وقضية يواجهها متخذ القرار في أحد الكيانات الإدارية: دولة، مؤسسة، مشروع، أسرة "تتلاحق فيها الأحداث بالحوادث وتتداخل، وتتشابك معها الأسباب بالنتائج، وتختلط الأمور وتتعدد ويفقد معها متخذ القرار قدرته على الرؤية عند اصطدامها بها للوهلة الأولى وعند محاولته السيطرة عليها، أو على اتجاهاتها المستقبلية.

فالأزمة هي لحظة حرجة وحاسمة تتعلق بمصير الكيان الإداري الذي أصيب بها، مشكلة بذلك صعوبة حادة أمام متخذ القرار تجعله في حيرة بالغة.

ولقد برعت اللغة الصينية في نحت مصطلح الأزمة إذ ينطقونه "wei-ji" وهي عبارة عن كلمتين الأولى عبارة عن "الخطر" أما الأخرى فهي تدل على الفرصة التي يمكن استثمارها

6- خصائص الأزمة:

هناك عدة خصائص للأزمة بشكل عام يمكن أن تتواجد في أي أزمة تظهر على الملأ، وأهم هذه الخصائص مايلي:

أ. التعقيد والتشابك والتداخل: في عناصرها وأسبابها وقوى المصالح المؤيدة والمعارضة لها

ب - المفاجأة في حدوثها واستحواذها على بؤرة الاهتمام لدى المؤسسات والأفراد، وحتى وإن كانت متوقعة فمن الممكن:

المفاجأة في المكان

لم يتم متوقع حدوث الأمر إطلاقاً من حيث المبدأ

لم يتم توقع حجم آثاره

لم يتم توقع توقيتها " المفاجأة في الزمان "

لم يتم تجهيز الاستعدادات لمواجهتها

- ج - وجود مجموعة من القوى ذات الاتجاهات الضاغطة على الكيان الإداري
- د - أن مصدر الخطر أو الأزمة يشكل تهديدا على الكيان الإداري واستمراره في أدائه الوظيفي، ولأهدافه، ولأمنه، ولإستقراره، ويمثل نقطة تحول أساسية في أحداث متشابكة
- ج - أن مواجهتها تستوجب خروجاً عن الأنماط التنظيمية المألوفة واستخدام وسائل غير عادية، بل والاستعانة بقوى خارجية أحيانا من أجل المساعدة في حل الأزمة
- ح - أنها تسبب في بدايتها صدمة ودرجة عالية من التوتر مما يضعف إمكانيات العقل السريع والمؤثر لمواجهتها بسبب قلة الخبرة.
- خ - ضيق الوقت أو سوء إدارة الوقت...⁵

7- مفهوم إدارة الأزمة:

عرفت إدارة الأزمة على انها تقنية لمواجهة الأحداث الطارئة والتخطيط للتعامل مع الحالات التي لا يمكن تجنبها، أو اجراء التحضيرات الممكن التنبؤ بها، وهذه التقنية الإدارية تطبق للتعامل مع هذه الحالات التي لا يمكن تجنبها، أو اجراء التحضيرات الممكن التنبؤ بها، وهذه التقنية الإدارية تطبق للتعامل مع هذه الحالات عند حدوثها أو قبل حدوثها لغرض التحكم في النتائج والأضرار والمتابعة التي يمكن أن تترتب على الخلل الحاصل والمؤدي إلى تلك النتيجة أو الضرر أو الخسارة...⁶

*تقليديا يمكن النظر إلى إدارة الأزمة بأنها " مجموعة الاستعدادات والجهود الإدارية التي تبذل لمواجهة أو الحد من الدمار المترتب على الأزمة"

*أما حديثا فإن إدارة الأزمة يتطلب من المديرين ضرورة التفكير فيما لا يمكن التفكير فيه، وكذلك توقع ما لا يمكن توقعه، فإدارة الأزمة بهذا المنظور تعني عملية الإعداد والتقدير المنظم والمنتظم للمشكلات الداخلية والخارجية التي تهدد بدرجة خطيرة سمعة المنظمة وربحيتها أو بقاءها في السوق...⁷

المحور الثاني: أهداف منظمات المجتمع المدني

من أهداف منظمات المجتمع المدني ما يأتي:

أ- توفر حلول وأفكار متطورة ومُستدامة لحل مشكلة الفقر: تُكمل المجتمعات المدنية برامج الحكومة المُختصة للحد من مشكلة الفقر، وذلك بمساعدة مجتمعيّة وضعت خطط وحلول مبتكرة لدعم الناس وإخراجهم من الفقر.

ب - تُساهم في توطين أهداف التنمية المُستدامة ومراقبة تقدمها: إذ وضعت المجتمعات المدنية على عاتقها تحقيق أهداف التنمية بكفاءة، وربطها مع السياسات المحليّة والوطنية.

ج - تُعزز من الحوكمة التعاونية المتمركزة حول المواطن: تستخدم منظمات المجتمع المدني كفاءتها وحضورها الفعال في البيئة الاجتماعية المحلية؛ لتحسين مستويات المعيشة الشعبيّة في الدول النامية وتقديم الخدمات ومعرفة ردود فعل المواطنين تجاهها.

د - تُعزز تمكين دور المرأة الاقتصادي من أجل تغير المناخ: توفر منظمات المجتمع المدني الخاصة بالنساء في دول آسيا النامية شبكات اجتماعية تُساعدن على التعاون والعمل مع بعضهن البعض كأفراد في المُجتمع...⁸

المحور الثالث: آليات إدارة الأزمة في منظمات المجتمع المدني

1.3- العوامل المؤثرة في إدارة الأزمة:

هناك مجموعة من العوامل التي تعيق الاكتشاف المبكر للأزمة وتحول بين اصدار إنذارات مبكرة تنبئ بقرّب وقوع أزمة ما، ومن أهمها:

- 1- حجب البيانات والمعلومات والمعرفة المهمة " المتعلقة بالأزمة المحتملة" عن الأطراف والأفراد الذين يحتاجون اليها وتلزمهم بصورة كبيرة لاتخاذ القرارات المناسبة ولدراسة نقاط الضعف والتغلب عليها، وبذلك فإن إشارات الإنذار المبكر لاتصل إلى هذه الأطراف وإلى هؤلاء الأفراد
- 2- عدم قدرة المنظمة على الاستجابة المناسبة والفاعلة في الوقت المناسب للإخطار المحيطة والمحتملة " ومنها الأزمات"

3- وجود صورة خاطئة وقناعة غير سليمة لدى أفراد المنظمة بخصوص قدرات هذه المنظمة ومناعتها

ضد الأزمات

وتم تحديد أربعة عوامل رئيسية تؤثر في إدارة الأزمة وهي:

- أ. حجم الأخطار " الخسائر والأضرار الناجمة عن الخطر " والخطر هو الحدث الذي يقع أو لا يقع
- ب . مدى السيطرة على البيئة من خلال الأشخاص وتدريبهم وتوفير الأجهزة المطلوبة والسرعة المواجهة
- ج . الزمن المتوفر للتصرف واتخاذ اللازم
- د . عدد الخيارات المتاحة...⁹

2-3 - إشكاليات الإدارة والتسيير:

أ. التدريب:

يعد التدريب أحد المرتكزات الرئيسية في تطوير كفاءة منظمات المجتمع المدني، ودعم قدراتها التنظيمية، وزيادة الكفاءة المهنية والفنية للعاملين فيها، كما تتجه في جانب منه إلى تعميق وعي النشطاء بقضايا العمل العام، وفهمهم للمعايير القانونية، وآليات العمل على المستويين الوطني والدولي. وتتوافر لمؤسسات المجتمع المدني أشكال متعددة للتدريب في القطاعات النقابية المهنية والعمالية، والمؤسسات الإعلامية، والمنظمات غير الحكومية، خاصة العاملة في مجال حقوق الإنسان، والبيئة، وحقوق المرأة، والطفل، وغيرها

يمكن إجمال احتياجات التدريب في الآتي:

- *- توسيع نطاق الفئات المستهدفة من التدريب، فمع استمرار التركيز على فئة العاملين في المنظمات، ينبغي إعطاء اهتمام كبير لفئتين أخريين (المنتخبون، والأعضاء)، وتصميم برامج تدريب تتلاءم مع مسؤوليات كل منهم للنهوض برسالة المنظمة.
- *- إعطاء اهتمام للجوانب العملية في التدريب، مثل إعداد التقارير وتقارير الظل والتوثيق، وتوسيع نطاق مجالات التدريب لتشمل المجالات التي لم تحظ باهتمام كافٍ، مثل تخطيط ورسم البرامج، وعلميات التقييم، وجسور الربط بين القضايا الكلية مثل حقوق الإنسان والتنمية، وحقوق الإنسان والديمقراطية.
- *- إعطاء اهتمام أكبر لمسألة متابعة المتدربين.
- *- توفير قدر من التنسيق بين البرامج التدريبية المختلفة، بما يتيح لكل جهة معنية أن تضع في حساباتها البرامج المطروحة عند رسم خططها التدريبية، وبحث عقد لقاء دوري تشاوري بين من يقبل من الهيئات المعنية بالتدريب.

ب -نظم المعلومات وتقنيات العمل

تعد قضية المعلومات محور عمل منظمات حقوق الإنسان والتنمية ومراكز البحوث، ومناطق قدرتها وكفاءتها، فبمقدار قدرتها على النفاذ إلى مصادر المعلومات وكفاءتها في تدقيقها وتوثيقها، تكون قدرتها على التحليل والتقدير، أو قدرتها على التدخل الفعال.

ج -الإعلام والنظام الاتصالي:

يعتبر الإعلام والنظام الاتصالي عموماً من أهم آليات عمل المنظمات، ويتحقق هذا الإعلام على مستويين: مستوى مباشر تبثه المنظمات عبر إصداراتها المختلفة من تقارير ودوريات ونشرات وبيانات..الخ، والمستوى الآخر هو نفاذها إلى وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية المختلفة

د- تفويم الأداء وقياس الأثر:

تعرف الدراسات العلمية التقييم بأنه "الكشف عما إذا كانت المنظمة أو البرنامج يقوم بما صُمم من أجله، وإلى أي حد يتم ذلك"، أي أنه قد يتجه للمنظمة ككل للتأكد من أنها تحقق أهدافها، أو قد يتجه إلى برنامج من برامجها...¹⁰

د - إدارة الأزمة:

ترتكز عناصر إدارة الأزمة الناجحة على:

* الاستجابة السريعة والفورية إلى الأزمة

* تدفق متواصل وسريع للمعلومات

* رسائل صادقة تلك التي تكون متنسقة المحتوى

* عرض الشفقة، أي التعامل الإنساني مع الضحايا

* تركيز المتحدث الرسمي المتدرب بشخص واحد وتحديد وظيفته

فعناصر إدارة الأزمة هما:

تقديم المعلومات ذات الصلة الوثيقة بالأزمة إلى المنتفعين، إلى جانب الشفقة مع الضحايا ويمكن إعادة

صياغة عناصر إدارة الأزمة كما يأتي:

- الأزمة الإعلامية وتتعلق بالاتصالات خلال الأزمة وترتبط بالجانب المعلوماتي
- الأزمة السايكولوجية المتعلقة بالجانب الإنساني للأزمة لاسيما وأن السلوك يتقدم على الاتصال
- ولأن الأزمة دالة للسرعة، ينبغي أن تكون الاستجابة فنيا وإعلاميا وسايكولوجيا صحيحة وسريعة واستثنائية منذ البداية، وذلك من أجل السيطرة على غضب الضحايا وتقليل الشعور السلبي وتخفيض الحاجة إلى تغطية إعلامية واسعة، ومن ثم تخفيض حدتي الأزميتين الإعلامية والسايكولوجية..¹¹

خاتمة:

إن إدارة الأزمات من طرف منظمات المجتمع المدني ووضع خطة مدروسة ودقيقة يتطلب منها جهد ووقت ومعلومات من أجل الحفاظ على التوازن والسيطرة على الأزمة بشكل كلي والخروج بحلول تحافظ على سيرورة عملها، وتساهم في تطويرها وكسب مهارات عملية تجعلها مستعدة لمواجهة أي عراقيل قد تواجهها خلال مسيرتها في العمل، وبالتالي البقاء صامدة من أجل خدمة المجتمع ومساعدة الأفراد.

قائمة المراجع:

- 1- منذر الحاج، مقال حول منظمات المجتمع المدني وضرورتها في بناء الدولة، مجلة جامعة حماة، المجلد الأول، العدد 5، 2018، ص 105
- 2- لخضر رابحي، دور مؤسسات المجتمع المدني على الصعيدين الوطني والدولي في ترقية وحماية حقوق الإنسان في ظل مبادئ الحكم الراشد، مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة، العدد 1، 2017، ص 208 209
- 3- منذر الحاج، مرجع سبق ذكره، ص 108
- 4- لخضر رابحي، مرجع سبق ذكره، ص 201 214
- 5- ماجد عبد المهدي المساعدة، إدارة الأزمات المداخل - المفاهيم - العمليات، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2012، ص 19 24
- 6- غسان قاسم داود اللامي، خالد عبد الله إبراهيم العيساوي، إدارة الأزمات الأسس والتطبيقات، الالكترونية للنشر والتوزيع، 2020 مكتبة نيبور للنشر والتوزيع، ص 43
- 7- ماجد عبد المهدي المساعدة، مرجع سبق ذكره، ص 37
- 8- <https://mawdoo3.com/> ، موقع موضوع، يوم: 2022/04/15 ، الساعة 15:15
- 9- غسان قاسم داود اللامي، خالد عبد الله إبراهيم العيساوي، مرجع سبق ذكره ص ص 45 46
- 10- ممدوح سالم، المجتمع المدني ودوره في الإصلاح "أعمال الندوة الإقليمية حول المجتمع المدني في البلدان العربية ودوره في الإصلاح"، الأسكندرية، 2004، ص 168-177
- 11- غسان قاسم داود اللامي، خالد عبد الله إبراهيم العيساوي، مرجع سبق ذكره ص ص 65 66